
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 651

DOI 10.5281/zenodo.10209843

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ДОКУМЕНТООБОРОТА

MODERN PROBLEMS OF OFFICE MANAGEMENT AND DOCUMENT MANAGEMENT

АГАЕВ РУСЛАН ВАФАДАРОВИЧ,

студент,

Хабаровский Государственный Институт Культуры.

AGAEV RUSLAN BAFADAROVICH,

Student,

Khabarovsk State Institute of Culture.

В статье рассматриваются основные проблемы, которые существуют в системе делопроизводства и документооборота. Выявлены основные недостатки современного законодательства в области СЭД. Изучены особенности обучения персонала при работе с СЭД. Также рассмотрена актуальность применения системы электронного документооборота для предприятий, и риски, с которыми они могут столкнуться при их реализации. Автором сделан вывод, что современная система СЭД находится на начальном этапе становления, государству нужно усовершенствовать законодательство, чтобы система электронного документооборота была более эффективной для компаний.

The article discusses the main problems that exist in the system of office management and document management. The main shortcomings of modern legislation in the field of EDMS are revealed. The features of personnel training when working with EDMS are studied. The relevance of the application of the electronic document management system for enterprises and the risks they may face during their implementation are also considered. The author concludes that the modern EDMS system is at the initial stage of formation, the state needs to improve legislation so that the electronic document management system is more effective for companies.

Ключевые слова: документооборот, делопроизводство, система электронных платежей, документ, организация, нормативная база, управление.

Key words: document management, office work, electronic payment system, document, organization, regulatory framework, management.

Организация в виду своей деятельности, обязана документально фиксировать все свои действия, а также писать отчеты и предоставлять статистические данные. Это необходимо как для самого предприятия, так и для государственных органов, которые проводят проверку.

Документооборот и делопроизводство обладают большой общественной значимостью, так как с их помощью определяется эффективность взаимодействия организаций разных отраслей и государственных органов. Данный тип отношений должен регулироваться как законными, так и подзаконными актами, но здесь можно наблюдать ряд вопросов. В частности, они касаются самой организации работы с документами. Чаще всего регламент по работе с ними не структурирован, что вызывает определенные сложности. В рамках определенных организации контроль по документационному обеспечению прописан в уставных документах, но при этом там не отражаются особенности по работе с ними. Например, что делать при возникновении трудностей с персональными документами сотрудников, как их решать и многое другое [1, с. 75].

Документооборот играет одну из ключевых ролей в деятельности компании. В документации мы можем найти больше половины необходимой информации, которая необходима для анализа или обработки данных. Деятельность любого сотрудника, а также руководителя связана с документооборотом. Именно с его помощью можно не только узнать все необходимую информацию, но также грамотно построить саму работу предприятия. Для этого нужно, чтобы в организации была сформирована культура по работе с документами.

Существует ряд показателей в организации, эффективность которых зависит от делопроизводства. Среди ключевых можно выделить:

- экономичность деятельности предприятия;
- оперативность принятия управленческих решений;
- культура организации по работе с сотрудниками;
- осуществление управленческих функций.

В организации существует «центральное звено», которое осуществляет работу с документооборотом и делопроизводством. Оно устанавливает особые правила по работе с документами, а также формирует новые подходы. Так как внешний мир постоянно изменяется и совершенствуются методы по управлению организаций, методы по работе с документами нужно постоянно оптимизировать. Старые элементы уже не приносят той эффективности, что должны, поэтому они уходят в прошлое. Чтобы новые методы по работе с документами приносили положительный эффект, необходимо повышать квалификацию сотрудников по работе с информационными технологиями, особенно то, что касается документооборота.

Одной из основных целей предприятия должно быть совершенствование собственной деятельности. Достичь этого можно с помощью оптимизации управленческих процедур. Например, когда предприятие создает современную систему делопроизводства, которое отвечает всем требованиям и реалиям нового времени.

Для того чтобы повысить эффективность управления предприятием, необходимо заниматься совершенствованием документооборота и делопроизводства, потому что информация является основой всех преобразований. Рациональное управление документами позволяет оптимизировать работу сотрудников и повысить управленческую дисциплину.

К настоящему времени не все организации научились грамотно работать с новыми технологиями документооборота, чтобы они положительно влияли на работу. Новые методы позволяют уменьшить количество документов и затрат на сотрудников, что влияет на эффективность организации.

Среди основных проблем по документообороту и делопроизводству предприятия можно выделить следующие:

Не все организации видят необходимость в электронном документообороте. Это может быть обусловлено спецификой самой организации или страхом утечки информации об организации. Поэтому некоторые компании стараются вести документооборот по-старому. Но в реалиях нового времени это почти невозможно, так как документы для проверки разными государственными органами должны быть оцифрованы. Что касается страха по утечки ин-

формации, то следует сказать, что при правильно построенной информационной защите этот риск сводится к минимуму [3, с. 47].

К сожалению, не все организации понимают, что электронный документооборот необходим в их деятельности. Он может не только повысить эффективность их деятельности, но также и принести прибыль. Для них большой страх представляет то, что данные о компании могут попасть в свободный доступ, что нанесет вред их деятельности.

Несмотря на то, что переход на электронный документооборот необходим, еще не создано логической схемы по его реализации. Нет принятого документа, в котором были бы прописаны четкие правила по тому, как компания должна переходить на СЭД и вести свою деятельность, в соответствии с ней.

Еще одним проблемным аспектом является организация безопасности СЭД. Комплексная система, которая позволяет диффундировать разные электронные устройства, создает возможность по перехвату информации.

Для решения данной проблемы нужно изучать практики ведущих стран. Именно они помогут выявить основные ошибки, которые можно допустить при выстраивании защиты документов от мошенников. С их помощью можно будет создать определенную схему по работе с документом, например маршруты по движению документов, секретность и правила регистрации «дорожных карт».

Еще одна проблема заключается в работе персонала с интерфейсом СЭД. Современная система СЭД, несмотря на то, что обладает определенными неточностями, не будет эффективна, если сотрудники не смогут с ней профессионально работать. Для этого необходимо пройти определенные курсы по повышению квалификации. Обучение будет более эффективно, если обучение будет проходить в группах. Важно, чтобы на данных курсах были достигнуты две основные цели:

1. Потенциальный пользователь СЭД должен понимать, как проводится «движение документа»;
2. У пользователя должны сформироваться навыки, которые помогли бы ему выполнять работу в СЭД на высоком уровне и без помощи других сотрудников.

Важно, чтобы руководитель понимал, что обучение СЭД не является мероприятием, которое будет проводиться один раз. Изменения происходят как внутри самого субъекта, так и вне его. Многие процессы в документообороте совершенствуются и оптимизируются, поэтому курсы по повышению квалификации нужно проводить один раз в несколько лет, чтобы сотрудники углубляли свои знания в данной области [2, с. 42].

В правовой регламентации документооборота также можно выделить определенные проблемы. Электронный документооборот внедрен почти во всех сферах деятельности. Поэтому он затрагивает почти все сферы деятельности человека, что вызывает определенные трудности по его регламентации. В частности, современное законодательство больше ориентировано на бумажный документооборот, а не на электронный, поэтому ряд вопросов по работе с документами сложно решить. Принимать новые законы по работе с электронным документооборотом достаточно тяжело, а также требует большое выделение средств. Также недостаточное внимание со стороны государства к разработке законодательства может быть обусловлено тем, что пока не видят большой необходимости в изменении порядка. Основными недостатками, которые были отмечены в нормативно-правовых актах являются следующие:

- не прописаны основные правила по признанию юридической силы у электронной документации;
- в законодательстве не встретишь нормативно-правовых актов, которые бы прописывали равную силу электронных и бумажных документов. Поэтому предприятиям приходится вести две формы, что достаточно затратно как по временным, так и по денежным ресурсам;

- нет правил, которые бы прописывали перевод неоперативных документов на электронные носители [5, с. 110].

Несмотря на ряд недостатков, которые можно наблюдать по ведению электронного документооборота, правительство пока не разрабатывает законы по переводу документов с бумажных носителей на электронные. Это позволило бы организациям существенно упростить работу в документообороте, так как все документы были бы внесены в электронный реестр. Помимо этого, поиск документов был бы намного проще. Но пока такого закона нет, внедрение современных технологий в делопроизводство существенно тормозится.

Если проанализировать зарубежную практику, то окупаемость расходов по внедрению СЭД происходит в основном за счет того, что многие площади архивов освобождаются, а также сокращается количество сотрудников, благодаря чему компания экономит много денежных средств [7, с. 56].

Система СЭД необходима для того, чтобы организовать хранение информации, а также наладить к ней доступ. Работа с документами у организации станет намного проще, и вся нужная информация будет в свободном доступе в рамках компании. Сотрудники будут экономить время по ее поиску и анализу.

Для формирования хорошей охранной системы для электронного документооборота важно сформировать материально-техническую базу. При этом все нормативно-правовые акты по ведению документооборота должны быть соблюдены.

Чтобы система электронного документооборота была более эффективной для предприятия, нужно избегать следующих ошибок:

- низкий уровень обученности сотрудников по введению электронного документооборота;
- недостатки по регламенту работы с документами;
- экономия денег на «пилотный» проект;
- невнимательность к организационным вопросам [4, с. 90].

Подводя итог, следует сказать, что основные проблемы по документообороту и делопроизводству заключаются в устаревшей нормативной базе, а также несовершенстве системы электронного документооборота. Пока не будут приняты новые нормативные акты, внедрение СЭД будет происходить намного медленнее, чем нужно. Также нужно работать над повышением квалификации сотрудников по работе с СЭД.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Арасланова В.А. Документационное обеспечение управления. М.: Директ-Медиа, 2013. 235 с.
2. Даутова И.И. Актуальные проблемы современного электронного делопроизводства и документооборота в Российской Федерации // Башкирский государственный аграрный университет. 2016. № 4. С.239-243.
3. Зырянов М. Электронный документооборот: история «перерождений» // Директор информ. службы. 2013. № 2. С. 42-47.
4. Коротков А.В., Карякина К.А. Интернет в системе мировых информационных процессов. Учебное пособие для студентов. М.: МГУ, 2013. 117 с.
5. Панфилов М.С. Современные проблемы делопроизводства и документооборота// Достижения науки и образования. 2018. № 5. С. 89-98.
6. Пономарева Е.А. Проблемы документооборота современного предприятия// Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2016. № 6 (57). С. 110-115.

7. Современные технологии документооборота в бизнесе, производстве и управлении: сб. ст. по материалам XX Всерос. науч.-практ. конф. (с междунар. участием) (г. Пенза, 23-24 апреля 2020 г.) / под ред. Л.Р. Фионовой, О.И. Семянковой. Пенза: Изд-во ПГУ, 2020. 160 с.

© Агаев Р.В., 2023.

УДК 332.1

**ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ****PROBLEMS OF DIGITAL DEVELOPMENT OF THE NIZHNY NOVGOROD
REGION IN CONDITIONS OF ECONOMIC INSTABILITY****БОРКОВА КАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА,**
*студентка,**Нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС.***КАБАНОВ СЕРГЕЙ СТАНИСЛАВОВИЧ,***Кандидат экономических наук, доцент,
нижегородский институт управления – филиал РАНХиГС.***BORKOVA KARINA ALEKSANDROVNA,**
*student,**Nizhny Novgorod Institute of Management – branch of RANEPА.***KABANOV SERGEY STANISLAVOVICH,***Candidate of Economic Sciences, Associate Professor,
Nizhny Novgorod Institute of Management – Branch of RANEPА.*

В данной статье освещается проблема цифрового развития Нижегородской области в условиях экономической нестабильности. Выделены основные проблемы внедрения цифровизации. С помощью статистических данных развития области, а также анализа IQ города выявлены тенденции развития и проблемные области. Определен уровень оснащенности технологиями «умного города», что является неотъемлемой частью развития при цифровизации. Статья представляет ценную информацию для деятелей в области информационных технологий, инфраструктурного и социального развития Нижегородской области, а также может привлечь внимание широкой аудитории, заинтересованной в современных вызовах и перспективах цифровой трансформации.

This article highlights the problem of digital development of the Nizhny Novgorod region in conditions of economic instability. The main problems of digitalization implementation are highlighted. With the help of statistical data on the development of the region, as well as an analysis of the IQ of the city, development trends and problem areas have been identified. The level of equipment with smart city technologies has been determined, which is an integral part of the development of digitalization. The article provides valuable information for figures in the field of information technology, infrastructure and social development of the Nizhny Novgorod region, and can also attract the attention of a wide audience interested in modern challenges and prospects of digital transformation.

Ключевые слова: *цифровая экономика, национальные проекты и программы, цифровизация Нижегородской области, проблемы цифровизации, умный город, IT-сфера.*

Key words: *digital economy, national projects and programs, digitalization of the Nizhny Novgorod region, problems of digitalization, smart city, IT sphere.*

Цифровизация – это неотъемлемый процесс современного общества. Её возможности совместно с новейшими технологиями играют огромную роль в современном мире, позволяя ускорить проведение различных операций и процессов, повысить эффектив-

ность работы и обеспечить быстрый доступ к информации.

Многие страны по всему миру признают важность цифровизации для развития государства и активно внедряют цифровые технологии в инфраструктуру и государственные программы. Нижегородская область начала принимать активное участие в реализации национальной программы «Цифровая экономика» в 2018 году, одновременно со стартом ее в целом по России. Это проект стал одним из приоритетных направлений государственной политики [1; 6, с. 7-8].

За прошедшие годы достигнуты значительные успехи по внедрению цифровых технологий во все сферы жизни населения и внедрены меры, направленные на повышение уровня цифровизации своей экономики. Так, для повышения безопасности населения установлена система «умный город» – повсеместно ведётся видеофиксация; в большинстве школ Нижегородской области появилась Wi-Fi сеть и система видеонаблюдения на входах; государственные услуги перешли в электронный формат, большинство теперь доступны на Едином портале госуслуг; в регионе модернизировали единую службу оперативной помощи гражданам «122» [2, с. 7]. Основная часть внедрений представлена в табл. 1.

Таблица 1. Цифровые технологии в рамках программы «Умный город» 2018-2023 гг.

Категория внедрения		Годы использования программ					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Проекты	ИС Антиснег (онлайн отслеживание процесса уборки снега, оставление заявок и получение обратной связи)	+	+	+			
	сайт «Наш Нижний» (решение проблем жителей, связанных с услугами ЖКХ)	+	+	+	+	+	+
	«АнтиЯма-НН» (прием заявок на ямочный ремонт в «Вконтакте»)	+	+				
	«Город без пробок» (сообщение о проблеме в «Вконтакте» о проблеме, предложение решения)	+	+	+	+		
	Платформа «Вам решать» (решения вопросов городского развития)		+	+	+	+	+
	Платформа «Лобачевский» (единое пространство ИС: «Наш Нижний», «Вам решать», директ в блоге губернатора в «Вконтакте», обратная связь на «Госуслугах»)			+	+	+	+
	Мобильное приложение «Активный житель» (фиксирует физическую активность и дарит бонусы переходящие в скидку у партнеров приложения)					+	
«Умный регион»: собирает информацию по обращениям, инцидентам, работе муниципальных коммунальных служб, (интеграция с 20-ю ИС региона и платформой «Лобачевский») (стадия реализации)						+	
Транспорт	Отслеживание движения общественного транспорта в «Яндекс.Карты»	+	+	+	+	+	+
	Безналичная оплата (банковская и транспортная карты)	+	+	+	+	+	+
	Терминалы безналичной оплаты возле каждой двери автобуса и в метрополитене			+	+	+	+

Карта жителя	«Карта жителя» для выхода на улицу в условиях самоизоляции			+			
	«Карта жителя» - оплата ЖКУ, запись на прием в организации, просмотр вакансий и скидки от партнеров проекта				+	+	+
	Виртуализация «Карты жителя»					+	+
	«Карта жителя» - одновременно банковская, транспортная, скидочная и карта для льготных выплат						+

Источник: Составлено автором на основе анализа статистических данных:[1; 2; 4; 5, 7, с. 7-8]

В рамках программы «Умный город» для удобства жителей были установлены Умные остановки, способствующие комфортному ожиданию наземного общественного транспорта и более эффективному планированию маршрута. Данные о количестве представлены на рис. 1.

Рис. 1. Умные остановки в рамках «Умного города» 2018–2023 гг.

Источник: Составлено автором на основе анализа статистических данных:[1;2;4;5;7,с.7-8].

Для определения общего уровня эффективности внедрения решения по проекту «Умный город» и понимания актуальных направлений развития в России используют показатель IQ городов. Оценка производится по 47 показателям, разделенным на 10 основных направлений: городское управление, умное ЖКХ, инновации для городской среды, умный городской транспорт, интеллектуальные системы общественной и экологической безопасности, туризм и сервис, интеллектуальные системы социальных услуг, экономическое состояние и инвестиционный климат, а также инфраструктура сетей связи.

IQ города – это индекс цифровизации городского хозяйства и инфраструктуры отдельного населенного пункта. IQ Нижнего Новгорода представлено на рис. 2.

Рис. 2. IQ Нижнего Новгорода в % 2018–2022 гг.

Источник: Составлено автором на основе анализа статистических данных: [8 с. 8].

Несмотря на достаточно высокие показатели цифровизации, в процессе реализации программы власти сталкиваются с различными проблемами и препятствиями.

Одной из самых важных является проблема нехватки достаточного количества свободных финансовых средств для внедрения цифровых технологий. В настоящее время идет значительный перегиб в сторону цифровизации. Правительство перенаправляет часть средств, выделенных для развития других сфер, на ее развитие цифровизации. Компании также, видя, что эта область признана более приоритетной и важной для конкурентоспособности и развития бизнеса, перенаправляют туда финансы, в ущерб закупки основных средств. Но даже этих денег не хватает для полноценного развития.

Также присутствует недостаток инвестиционной активности. Потенциальные инвесторы сомневаются в перспективности, эффективности и доходности от вложения в данную область и не торопятся делать инвестиции.

Второй не менее важной проблемой является миграция IT-специалистов [1; 7, с. 7-8]. Возникшие ранее опасения о возможной безработице оказались необоснованными. Команды международных IT-компаний успешно интегрировали в российские фирмы, что не только предотвратило потенциальные риски, но и способствовало росту оборота IT-компаний на 18% по итогам 2022 года. Этому, в том числе, поспособствовали введенные властями региона меры поддержки финансового и нефинансового характера. Финансовые меры включали сниженную ставку по упрощенной системе налогообложения, льготную ипотеку и предоставление грантов. Одной из успешных нефинансовых мер, является создание центра поддержки IT-компаний «Горький Тех», где любой айтишник может получить помощь в режиме одного окна.

Успешное цифровое развитие Нижегородской области требует системного подхода, объединения усилий различных заинтересованных сторон, постоянного обновления и совершенствования стратегий и технологий, адаптацию к быстро меняющимся требованиям и ожиданиям пользователей, а также гарантированное обеспечение кибербезопасности. Все это создаст благоприятные условия для значительных положительных изменений, инвестиций в информационно-коммуникационную инфраструктуру, для развития цифровой грамотности населения и бизнес-сообщества, а также для стимулирования инновационного предпринимательства.

Однако необходимо понимать, что даже при комплексном подходе в ближайшие годы искоренить все проблемы в полной мере не представляется возможным. Поскольку, такие проблемы как, подготовка высококвалифицированных специалистов и изменение общественного мнения к сфере цифровых технологий требует последовательного долгосрочного многоэтапного внедрения с одновременными значительными финансовыми вливаниями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Проект стратегии социально-экономического Нижегородской области до 2035 года // Министерство экономического развития Российской Федерации: официальный сайт. 2018. URL: https://www.economy.gov.ru/material/proekty_strategiy_subektov_rf/proekt_strategii_socialno_ekonomicheskogo_nizhegorodskoy_oblasti_do_2035_goda.html (дата обращения: 24.10.2023).
2. Голод и мошенники?! Нижегородский министр – о главных проблемах // newsNN.ru: официальный сайт. URL: <https://newsnn.ru/news/2023-07-12/golod-i-moshenniki-nizhegorodskiy-ministr-o-glavnyh-problemah-2981931?ysclid=lnx2c06jeh897104735> (дата обращения: 24.10.2023).
3. Кабанов С.С. проблема выбора приоритетных направлений цифрового развития региона и пути ее решения // Вестник университета. URL: <https://vestnik.guu.ru/jour/article/view/3145/2186> (дата обращения: 24.10.2023).
4. Упрощают быт нижегородцев: цифровая среда и её доступность // Стратегия развития Нижегородской области: официальный сайт. 2023. URL: <https://strategy.nobl.ru/stati/soczialnaya-politika/uproschayut-bit-nijegorodcev-cifrovaya-sreda-i-ee-dostupnost/?ysclid=lnx2byag9g171018379> (дата обращения: 24.10.2023).
5. В Нижнем Новгороде в рамках «Цифровой прокачки региона» обсудили вопросы управления на основе данных и внедрение системы «Умный город» // Цифровая экономика. URL: <https://d-economy.ru/news/v-nizhnem-novgorode-v-ramkah-cifrovoj-prokachki-regiona-obsudili-voprosy-upravlenija-na-osnove-dannyh-i-vnedrenie-sistemy-umnyj-gorod> (дата обращения: 24.10.2023).
6. Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР) 2023 // РБК: официальный сайт. URL: <https://presscentr.rbc.ru/cipr2023> (дата обращения: 25.10.2023).
7. Gorky tech: официальный сайт. URL: <https://gorky.tech/itanalytics.html?ysclid=loajuu5bji968293548> (дата обращения: 28.10.2023).
8. Умный город. ФАУ «Проектная Дирекция Минстроя России», 2023. URL: <https://russiasmartcity.ru> (дата обращения: 28.10.2023).

© Боркова К.А., Кабанов С.С., 2023.